

**“ИҚТИСОДИЙ ИМКОНИАТЛАРНИ КЕНГАЙТИРИШ: МЕҲНАТ БОЗОРИДА АЁЛЛАР
ТАДБИРКОРЛИГИНИ ЯНАДА РИВОЖЛАНТИРИШ ВА ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ”****Rashidova Dilbar Karimovna**Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологии
выращивания хлопка,

заведующий лабораторией

“Органического хлопководства”

E-mail: Etoile111@yandex.ru

Тел: +998-90-935-16-77

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18786664>

Аннотация. Мақолада меҳнат бозорида аёллар тадбиркорлигини янада ривожлантириш ва уларни иқтисодий имкониятлардан кенг фойдаланшини таъминлаш масалалари илмий-таҳлилий ёндашувда ўрганилган. Мавзу бўйича мавжуд муаммолар, уларни ҳал этиш усуллари ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган ва бунда аёлларнинг тадбиркорлик фаоллигини ошириш орқали иқтисодий барқарорлик ва ижтимоий ривожланишга ҳисса қўшиш иқтисодий имкониятлари келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: аёллар тадбиркорлиги, иқтисодий имкониятлар, меҳнат бозори, инклюзив ривожланиш, гендер тенглиги сиёсати.

Abstract. The article examines, from a scientific and analytical perspective, the issues of further developing women’s entrepreneurship in the labor market and ensuring women’s broad access to and utilization of economic opportunities. Existing problems in this area are analyzed, methods for addressing them are proposed, and practical recommendations are developed. The study also highlights the potential contribution to economic stability and social development through increasing women’s entrepreneurial activity.

Keywords: women’s entrepreneurship, economic opportunities, labor market, inclusive development, gender equality policy.

Аннотация. В статье в научно-аналитическом аспекте исследуются вопросы дальнейшего развития женского предпринимательства на рынке труда и обеспечения широкого использования женщинами экономических возможностей. Проанализированы существующие проблемы по данной теме, разработаны методы их решения и практические рекомендации. Также показаны возможности внесения вклада в экономическую устойчивость и социальное развитие посредством повышения предпринимательской активности женщин.

Ключевые слова: женское предпринимательство, экономические возможности, рынок труда, инклюзивное развитие, политика гендерного равенства.

Введение. В условиях современного глобального экономического развития женское предпринимательство является одним из ключевых факторов обеспечения экономической стабильности и социального благополучия. Международные исследования показывают, что развитие женского предпринимательства вносит значительный вклад в устойчивое развитие общества [4]. В связи с этим расширение экономических возможностей и поддержка женского предпринимательства на рынке труда являются одними из наиболее актуальных задач.

Исследования освещают социальную и экономическую значимость развития женского предпринимательства. В зарубежных источниках отмечается, что

экономическая активность женщин даёт положительные результаты, не только для их семей, но и для всего общества [2–3]. В то же время отечественные исследования уделяют внимание барьерам, ограничивающим возможности женщин для входа в бизнес, а также механизмам их преодоления [5].

Понятие женского предпринимательства означает активное участие женщин на рынке труда, наличие у них возможностей для создания и развития собственного бизнеса. Научные исследования свидетельствуют о том, что женское предпринимательство способствует экономическому росту, созданию рабочих мест и обеспечению социальной стабильности [4].

Кроме того, современные женщины, выступая активными участниками социальных процессов, постепенно превращаются в ведущую силу, обеспечивающую устойчивость общества и стимулирующую инновационное развитие. Полная реализация их потенциала является важнейшим фактором устойчивого развития.

Недаром в народной мудрости говорится: *«Если обучишь сына — обучишь одного человека, если обучишь дочь — обучишь всё общество»*. Повышение уровня образованности женщин не только способствует занятию ими достойного места в обществе, но и защищает от чуждых нашему обществу идей и идеологий.

Принятие уважаемым Президентом Республики Узбекистан 14.03.2025 года Постановления № ПК-103 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы поддержки семьи и женщин» является наглядным подтверждением государственной политики поддержки женщин. В документе определены ключевые целевые показатели на 2025 год, включая обеспечение занятости 2 миллионов женщин, обучение 250 тысяч женщин профессиям и предпринимательству, охват 250 тысяч женщин высшим образованием, оздоровление 50 тысяч нуждающихся женщин в санаториях, а также организацию мотивационных семинаров по формированию предпринимательских навыков [1]. Всё это ещё раз подчёркивает значимую роль женщин в обществе.

В настоящее время в развитии женского предпринимательства существует ряд ключевых проблем, среди которых ограничения в доступе к финансовым ресурсам, недостаток опыта в ведении и управлении бизнесом, гендерные стереотипы и социальные барьеры, неравенство на рынке труда и ограниченность возможностей [4].

Указанные проблемы негативно влияют на развитие женского предпринимательства и требуют системного подхода для их устранения.

Исходя из этого, с учётом обозначенных проблем, необходимо расширять программы кредитования, грантов и микрозаймов для женщин, внедрять специальные программы по бизнесу, менеджменту и финансовой грамотности, проводить соответствующие тренинги и семинары, а также формировать и укреплять нормативно-правовую базу, направленную на обеспечение гендерного равенства и мониторинг исполнения соответствующих законов.

Кроме того, в целях повышения предпринимательского потенциала женщин важно на системной основе организовывать и внедрять профессиональные консультационные и менторские услуги в сфере ведения бизнеса, управления и стратегического планирования, широко освещать положительный опыт женского предпринимательства в средствах массовой информации, продвигать успешные бизнес-кейсы и

реализовывать информационные кампании, направленные на формирование позитивного отношения общества к женскому предпринимательству.

В заключение следует отметить, что развитие женского предпринимательства в современных условиях является эффективным способом расширения экономических возможностей на рынке труда, повышения уровня благосостояния женщин и их всесторонней поддержки. Научный анализ показывает, что благодаря системной поддержке и реализации практических мер повышается экономическая активность женщин, создаются новые рабочие места и обеспечивается социальная стабильность.

References:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 14.03.2025 г. № ПК-103
2. «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы поддержки семьи и женщин».
3. OECD. Enhancing Women's Entrepreneurship for Inclusive Growth. Paris: OECD Publishing, 2018.
4. <https://doi.org/10.1787/9789264290701-en>
5. UN Women. Women's Economic Empowerment: Key Concepts and Policy Considerations. New York: UN Women, 2020.
6. <https://doi.org/10.18356/UNW2020ECO>
7. World Bank. World Development Report: Gender Equality. Washington, DC: World Bank, 2021.
8. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1593-8>
9. Karimova G. Развитие женского предпринимательства и социально-экономическая стабильность. Ташкент: Ilm-Fan, 2022.
10. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин». Ташкент, 2019.